

УДК 616.617-089.844

DOI: 10.15587/2519-4798.2020.204070

ОЦЕНКА ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РЕКОНСТРУКЦИИ ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ МОЧЕТОЧНИКА ТУБУЛЯРНЫМ ЛОСКУТОМ ПОЧЕЧНОЙ ЛОХАНКИ

В. Н. Демченко, Д. В. Щукин, Г. Г. Хареба, И. М. Антонян, А. В. Мальцев

Пластика сечоводу тубуляризованим мисковим клаптем є рідкісною опцією уретеральної реконструкції. Ми представляємо оцінку факторів, які мають значення в прогнозуванні успіху даної операції.

Мета дослідження – оцінка факторів, які мають значення в прогнозуванні успіху реконструкції верхньої третини сечоводу тубуляризованим лоханочним клаптем.

Матеріали і методи. Досліджено результати 73 пацієнтів, які були розділені на 2 групи: I – протяжні стриктури верхньої третини сечоводу ($n=14/19,2\%$) і II – патологія мисково-сечовідного сегмента, пов'язана з уретеро-вазальним конфліктом ($n=59/80,8\%$).

Результати. Довжина мискового клаптя варіювала від 2,5 до 10,0 см і досягала в середньому 3,9 см. Ранні післяопераційні ускладнення (градація за Clavien-Dindo <3) спостерігалися у 14 (9,2 %) з 73 хворих і переважали в першій групі. Загальна кількість позитивних віддалених результатів (хороший + задовільний результат) склало 97,3 %. Два незадовільних результати були зафіксовані тільки у пацієнтів першої групи з протяжними рецидивними стриктурами. Вірогідним фактором прогнозу ускладнень був вторинний характер операції ($p<0,004$), а факторами прогнозу віддалених результатів – виконання тубулопластики миски у зв'язку з протяжними стриктурами верхньої третини сечоводу і тривалість операції більше 120 хвилин ($p<0,009$ і $p<0,026$).

Висновки. Хірургічна корекція верхньої третини сечоводу тубулярним клаптем миски є високоефективним і безпечним методом реконструкції верхніх сечових шляхів. Основними негативними факторами прогнозу результатів цієї операції є вторинний характер втручання, виконання тубулопластики миски у зв'язку з протяжними стриктурами верхньої третини сечоводу і тривалість операції більше 120 хвилин

Ключові слова: реконструкція сечоводу, реконструкція мисково-сечовідного сегменту, пієлопластика тубулярним клаптем

Copyright © 2020, V. Demchenko, D. Shchukin, G. Khareba, I. Antonyan, A. Maltsev.
This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

1. Введение

Пластика мочеточника тубуляризованим лоханочным лоскутом является относительно редкой опцией уретеральной реконструкции [1, 2]. Данный хирургический подход позволяет заместить протяженные дефекты верхней трети мочеточника, а в отдельных случаях и весь мочеточник [3, 4]. Тубулопластика лоханки может использоваться для коррекции гидронефроза, связанного с добавочными сосудами к нижнему полюсу почки, так как позволяет ликвидировать уретеровазальный конфликт без почечной вазопексии. Восстановление верхней трети мочеточника за счет лоханки имеет определенные приоритеты перед другими методами уретеральной реконструкции. Во-первых, уретеральное замещение производится гистологически идентичным материалом. Во-вторых, используемый лоскут полностью не отсекается от лоханки, а имеет питающую ножку. Именно эти обстоятельства определяют потенциальные приоритеты данной хирургической методики и объясняют высокий интерес к ней [5, 6].

В литературе присутствуют лишь единичные отчеты об использовании тубулярной пиелоуретеральной пластики [7, 8]. Мы представляем оценку факторов, которые имеют значение в прогнозировании успеха данной операции.

Цель исследования – оценка факторов, которые имеют значение в прогнозировании успеха реконструкции верхней трети мочеточника тубуляризованным лоханочным лоскутом.

2. Материал и методы

Характеристики пациентов

Исследование проводилось в соответствии с требованиями надлежущей клинической практики, Конвенции Совета Европы по правам человека и биомедицине, Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации и одобрено комиссией по вопросам этики и биоэтики Харьковского национального медицинского университета (протокол № 6 от 02.10.2019). От всех пациентов было получено информированное согласие на участие в исследовании.

В исследование включены 73 пациента среднего возраста которых составлял $39,8\pm 1,9$ лет (от 18 до 76 лет). Среди них 31 (42,5 %) мужчина, средний возраст которых составлял $41,4\pm 3,1$ года и 42 (57,5 %) женщины, средний возраст которых достигал $38,7\pm 2,4$ года.

Всем пациентам была выполнена реконструкция лоханочно-мочеточникового сегмента и/или верхней трети мочеточника с помощью тубуляризованного лоханочного лоскута с 2013 по 2020 годы на базе

КНП ХОР «Областной медицинский клинический центр урологии и нефрологии им. В. И. Шаповала».

Правосторонние и левосторонние операции были проведены в 47 (64,4 %) и 26 (35,6 %) случаях соответственно ($p < 0,001$). Единственная почка была обнаружена у 1 (1,4 %) пациента. Еще у 2 (2,7 %) больных обнаружена подковообразная почка. Тубулярная пластика выполнялась в качестве первичной операции в 50 (68,5 %) наблюдениях. У 23 (31,5 %) пациентов данная реконструкция осуществлялась, как вторичное или «сальважное» хирургическое вмешательство.

Все пациенты были разделены на две группы: I – протяженные стриктуры верхней трети мочеточника ($n=14/19,2$ %) и II – патология лоханочно-мочеточникового сегмента, связанная с уретеро-вазальным конфликтом ($n=59/80,8$ %).

В I группе преобладали вторичные операции, связанные с ятрогенными причинами (85,7 %; 12 из 14 случаев). Одна предшествующая операция была выполнена у 7 (58,3 %), две – у 3 (25 %) и три – у 2 (16,7 %) пациентов. В 8 (66,7 %) наблюдениях формирование стриктур было связано с операциями по поводу гидронефроза, в 4 (33,3 %) – с хирургическим лечением мочекаменной болезни, включая нефролитолапаксии, уретеролитотрипсии, открытые пиелолитотомии. Протяженность стриктур варьировала от 3,0 см до 10,0 см и составляла в среднем $5,1 \pm 0,49$ см.

У 2 (14,3 %) пациентов I группы показанием к выполнению первичной пластики мочеточника тубулярным лоскутом лоханки служили врожденные сужения мочеточника длиной 6 см и 10 см. Камни в просвете полостной системы почки имели место у 4 (28,6 %) из 14 больных.

Во II группе вторичные операции выполнялись достоверно реже, чем в I группе (18,6 % по сравнению с 85,7 %; $p < 0,001$) и были связаны исключительно с неудовлетворительными результатами операций по Андерсен-Хайнсу у пациентов с уретеро-вазальным конфликтом в области лоханочно-мочеточникового сегмента.

Пункционная нефростома до операции была установлена у 8 (57,1 %) пациентов I группы и у 5 (8,5 %) II группы ($p < 0,001$). В 3 (21,4 %) наблюдениях у больных I группы зафиксированы поясничные мочевые свищи, возникшие после предварительных хирургических вмешательств. Признаки острого пиелонефрита при поступлении в клинику отмечались у 6 (42,9 %) больных I группы и у 8 (13,6 %) II группы ($p < 0,015$).

Толщина почечной паренхимы во всей исследованной выборке варьировала от 10 до 20 мм (в среднем $16,0 \pm 0,32$ мм) и достоверно отличалась в I и II группе ($14,4 \pm 0,54$ мм по сравнению с $16,4 \pm 0,35$ мм; $p < 0,012$). Среднее значение креатинина крови и скорости клубочковой фильтрации составляли $90,4 \pm 2,0$ мкмоль/л ($\text{min}=60$; $\text{max}=126$) и $75,3 \pm 1,9$ мл/мин ($\text{min}=40$; $\text{max}=120$) соответственно. Эти показатели имели достоверные различия в обеих исследованных

группах ($100,4 \pm 5,1$ мкмоль/л и $88,1 \pm 2,0$ мкмоль/л; $p < 0,020$) для среднего значения креатинина крови; $69,1 \pm 3,1$ мл/мин и $76,7 \pm 2,0$ мл/мин; $p < 0,047$ для скорости клубочковой фильтрации).

Характеристики хирургических вмешательств

Все операции были проведены открытым доступом. В группе пациентов с гидронефрозом, связанным с уретеро-вазальным конфликтом, техника операции заключалась в перемещении зоны анастомоза ниже его перекреста с нижеполярными сосудами. Операция выполнялась через тораколлоботомический доступ в XI межреберье. После выделения почки и лоханки выполнялось отсечение мочеточника от ЛМС. Рана лоханки в этой зоне ушивалась несколькими обвивными викриловыми швами. ЛМС резервировали на уровне нормальных тканей мочеточника и осуществляли уретеральную спатуляцию. Верхние почечные сосуды с помощью васкулярных подъемников смещали вверх и выполняли максимально возможную мобилизацию лоханки. Далее приступали к формированию трапециевидного лоскута путем продольного пересечения лоханки по направлению сверху вниз. При этом придерживались нескольких условий:

- верхняя часть лоскута должна была иметь ширину не менее 10 мм;
- нижний край разреза лоханки должен был находиться на расстоянии не менее 7–10 мм от нижнего края лоханки;
- ширина основания лоскута должна была составлять не менее 20 мм.

После отворачивания лоскута вниз над нижеполярными сосудами его дистальная часть захватывалась пинцетом и натягивалась. Лоханку продольно ушивали и формировали тубулярный лоскут обвивными викриловыми швами. Далее на стенке накладывали анастомоз между лоханочным лоскутом и мочеточником примерно на 2 см ниже нижеполярных сосудов. Мочеточниковый стент удаляли через 2 месяца.

В группе с протяженными дефектами верхней трети мочеточника применялась сходная хирургическая техника. Однако, в связи с тем, что у всех этих пациентов было необходимо формирование лоскутов максимальной протяженности использовали модифицированную технику лоханочной тубулопластики. Она заключалась в проведении 3 неглубоких поперечных надрезов ножницами с каждой стороны лоскута с интервалом 5–7 мм, отступая на 5 мм от его основания. Этот маневр позволял удлинить лоскут на 2 см. При наличии натяжения в зоне анастомоза в дополнение к удлинению лоскута использовали полную мобилизацию почки. Кроме вышепредставленной хирургической техники у 7 (9,6 %) больных (1 из 14 (7,1 %) I группы и 6 из 59 (10,2 %) II группы; ($p > 0,725$)) использовали еще один вариант тубулопластики, который заключался в поперечном пересечении лоханки с ее продольным ушиванием.

Средний период наблюдения составил $19,4 \pm 6,2$ (от 10 до 60) месяца. Результаты оценивали через 3, 6, 12 месяцев после операции и при дальнейших ежегодных визитах на основании анализа жалоб пациентов, клинической картины, уровня креатинина и скорости клубочковой фильтрации, данных ультразвуковой, МСКТ или экскреторной урографии. Функциональные результаты разделяли на три вида: хорошие (отсутствие жалоб и обструктивных изменений при визуальных методах исследования, отчетливая визуализация просвета анастомоза, почечная функция хорошая); удовлетворительные (отсутствие жалоб, хорошая почечная функция, умеренные обструктивные изменения, просвет анастомоза визуализируется нечетко) и плохие (обструктивные изменения, просвет анастомоза не визуализируется, ухудшение почечной функции, частые обострения пиелонефрита, жалобы на боли в области почки).

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием дисперсионного, дискриминантного анализа, метода Каплана-Мейера, Манн-Уитни, частотным калькулятором с помощью статистического пакета программ «Statistica 8.0» (StatSoft, USA), Excel 2016 (Microsoft Office 2016) в среде Windows 10. Вычислялись средние значения каждого из показателей, среднее квадратическое отклонение, среднюю ошибку средней арифметической, доверительные интервалы. Для прогнозирования ранних осложнений лоханочной тубулопластики был использован унивариантный логит-регрессионный анализ. Для расчета 95 % доверительного интервала частоты признака нами был использован метод Вилкоксона. Все выборки оценивались на соответствие нормальности распределения вариант по критериям Kolmogorov-Smirnov и

Shapiro-Wilk's и при наличии этого соответствия во всех сравниваемых группах, использовались методы параметрической статистики (t-критерий Стьюдента для зависимых или независимых групп, корреляционный метод Пирсона). При несоответствии хотя бы одной из групп критериям нормальности распределения вариант использовались методы непараметрической статистики (критерии Манна-Уитни, Вальда-Вольфовица, Вилкоксона, логистический регрессионный анализ).

3. Результаты

Общие результаты исследования представлены в табл. 1. Средняя продолжительность хирургических вмешательств во всей выборке составляла $106,3 \pm 2,7$ минут и была значительно больше в I группе ($141,4 \pm 4,9$ по сравнению с $97,9 \pm 1,9$ минут соответственно для I и II групп; $p < 0,001$). Длина лоханочного лоскута варьировала от 2,5 до 10,0 см и достигала в среднем $4,0 \pm 0,2$ см. Этот параметр существенно отличался в обеих группах ($6,0 \pm 0,45$ и $3,5 \pm 0,11$ см соответственно для I и II групп; $p < 0,001$).

Общая частота интраоперационных осложнений не превышала 5,5 % (4 пациента из 73). Во всех случаях они были связаны с тяжелыми рубцовыми и воспалительными изменениями в забрюшинном пространстве после предшествующих неоднократных операций и заключались в повреждении почечных сосудов при мобилизации лоханки. Данное осложнение отмечалось у 3 (21,4 %) пациентов первой группы и только у 1 (1,7 %) во второй группе ($p < 0,005$). Все дефекты сосудов были успешно ушиты проленовыми швами, при этом клинически значимые кровотечения (более 500 мл) зафиксированы только у 2 (14,3 %) больных первой группы ($p < 0,004$).

Таблица 1

Результаты использования тубулярной пластики почечной лоханки при реконструкции ЛМС и верхней трети мочеточника

Изученные параметры	Все пациенты (n=73)	I группа (n=14)	II группа (n=59)	p
Длина лоскута, см	$3,9 \pm 0,5$	$6,0 \pm 0,7$	$3,5 \pm 0,3$	$< 0,001$
Среднее время операции, мин	$106,3 \pm 12,3$	$141,4 \pm 13,0$	$97,9 \pm 6,5$	$< 0,001$
Кровопотеря более 500 мл	2 (2,7±3,7 %)	2 (14,3±18,3 %)	0,0 %±0,0 %	$< 0,004$
Повреждение почечных сосудов	4 (5,5±5,2 %)	3 (21,4±21,5 %)	1 (1,7±3,2 %)	$< 0,005$
Ранние п/о осложнения (n пациентов)	14 (19,2±9,0 %)	6 (42,9±25,9 %)	8 (13,6±8,7 %)	$< 0,015$
Обострение инфекции МП	13 (17,8±8,8 %)	5 (35,7±25,1 %)	8 (13,6±8,7 %)	$> 0,056$
Забрюшинные гематомы	5 (6,8±5,8 %)	3 (21,4±21,5 %)	2 (3,4±4,6 %)	$< 0,019$
Мочевой свищ	3 (4,1±4,6 %)	3 (21,4±21,5 %)	0,0 %±0,0 %	$< 0,001$
Неудовлетворительный	2 (2,7±3,7 %)	2 (14,3±18,3 %)	0,0 %±0,0 %	$< 0,004$
Удовлетворительный результат	5 (6,9±5,8 %)	2 (14,3±18,3 %)	3 (5,1±5,6 %)	$> 0,225$
Хороший результат	66 (90,4±6,8 %)	10 (71,4±23,7 %)	56 (94,9±5,6 %)	$< 0,009$

Ранние послеоперационные осложнения наблюдались у 14 (9,2 %) из 73 больных и преобладали в первой группе ($p < 0,015$). Зарегистрированные осложнения не являлись тяжелыми, разрешались консервативно и не требовали хирургической коррекции (градация по Clavien-Dindo < 3). Наиболее частой проблемой было обострение пиелонефрита. Подтекание мочи из раны имело место у 3 (4,1 %) пациентов и купировалось самостоятельно в среднем через 14 суток.

При исследовании прогностического значения некоторых параметров пациентов и хирургических вмешательств с помощью унивариантного анализа было выявлено, что уровень осложнений тубулопластики лоханки достоверно связан с только с выполнением вторичной операции. Все остальные изученные факторы не продемонстрировали прогностической

значимости в отношении послеоперационных осложнений (табл. 2).

Общее число позитивных отдаленных результатов (хороший + удовлетворительный результат) составило 97,3 %. Два неудовлетворительных результата были зафиксированы только у пациентов первой группы с протяженными рецидивными стриктурами. Один из них перенес нефрэктомия, у второго выполняется периодическая замена мочеточникового стента. Во II группе в 3 (5,1 %) случаях отмечены удовлетворительные результаты.

Результаты унивариантного анализа параметров, которые влияют на отдаленные результаты реконструкции ЛМС и верхней трети мочеточника тубуляризованным лоханочным лоскутом, представлены в табл. 3.

Таблица 2

Результаты унивариантного анализа факторов прогноза в отношении ранних осложнений лоханочной тубулопластики

Параметры пациентов и операций	Без осложнений (n=59)	С осложнениями (n=14)	P при анализе Манн-Уитни U тест
Длина лоскута более 3,5 см (n=34)	27 (45,8±12,7 %)	7 (50±26,2 %)	>0,778
Вторичная операция (n=23)	14 (23,7±10,9 %)	9 (64,3±25,1 %)	<0,004
Острый пиелонефрит до операции (n=14)	10 (16,9±9,6 %)	4 (28,6±23,7 %)	>0,321
Мочевой затек до операции (n=3)	2 (3,4±4,6 %)	1 (7,1±13,5 %)	>0,533
Толщина паренхимы до 12 мм (n=10)	6 (10,2±7,7 %)	4 (28,6±23,7 %)	>0,076
Креатинин более 110 мкмоль/л (n=13)	8 (13,6±8,7 %)	5 (35,7±25,1 %)	>0,056
СКФ менее 60 мл/мин (n=12)	10 (16,9±9,6 %)	2 (14,3±18,3 %)	>0,814
Группа I (n=14)	9 (15,3±9,2 %)	5 (35,7±25,1 %)	>0,086
Группа II (n=59)	50 (84,7±9,2 %)	9 (64,3±25,1 %)	>0,086
Время операции 120 мин и более (n=24)	17 (28,8±11,6 %)	7 (50,0±26,2 %)	>0,133

Таблица 3

Результаты унивариантного анализа факторов прогноза отдаленных результатов лоханочной тубулопластики

Параметры пациентов и операций	Хороший результат (n=66)	Удовлетворительный или неудовлетворительный результат (n=7)	P при анализе MANN-WHITNEY U тесте
Длина лоскута более 3,5 см (n=34)	30 (45,5±12,0 %)	4 (57,1±36,7 %)	>0,560
Вторичная операция (n=23)	20 (30,3±11,1 %)	3 (42,9±36,7 %)	>0,497
Острый пиелонефрит до операции (n=14)	11 (16,7±9,0 %)	3 (42,9±36,7 %)	>0,099
Мочевой затек до операции (n=3)	2 (3,0±4,1 %)	1 (14,3±25,9 %)	>0,155
Толщина паренхимы до 12 мм (n=10)	9 (13,6±8,3 %)	1 (14,3±25,9 %)	>0,959
Креатинин более 110 мкмоль/л (n=13)	11 (16,7±9,0 %)	2 (28,6±33,5 %)	>0,437
СКФ менее 60 мл/мин (n=12)	10 (15,2±8,7 %)	2 (28,6±33,5 %)	>0,367
Группа I (n=14)	10 (15,2±8,7 %)	4 (57,1±36,7 %)	<0,009
Группа II (n=59)	56 (84,8±8,7 %)	3 (42,9±36,7 %)	<0,009
Время операции 120 мин и более (n=24)	19 (28,8±10,9 %)	5 (71,4±33,5 %)	<0,026

Среди всех изученных факторов достоверное прогностическое значение в плане негативных результатов операции имели следующие параметры: выполнение тубулопластики лоханки в связи с протяженными стриктурами верхней трети мочеточника и продолжительность операции более 120 минут. Наличие острого пиелонефрита и мочевого затека также отмечалось значительно чаще у пациентов с удовлетворительными и неудовлетворительными результатами, однако прогностическая значимость этих параметров не являлась статистически достоверной.

4. Обсуждение результатов исследования

Восстановление верхней трети мочеточника за счет лоханки имеет определенные приоритеты перед другими методами уретеральной реконструкции. Во-первых, замещение мочеточника производится гистологически идентичным материалом. Во-вторых, используемый лоскут полностью не отсекается от лоханки, а имеет питающую ножку. Эти обстоятельства определяют низкую частоту осложнений и высокий уровень позитивных результатов при использовании данной хирургической методики.

К настоящему времени в литературе присутствуют лишь единичные отчеты об использовании тубулярной пиелоуретеральной пластики. Kaouk J. H. et. al. сообщили о возможности осуществления данной операции с помощью лапароскопической технологии [7]. Примечательно, что трансперитонеальная реконструкция была выполнена пациентке с единственной почкой, которая ранее перенесла множество хирургических вмешательств (открытая пиелопластика, баллонная эндопиелотомия, ретроградная баллонная дилатация и перкутанная эндопиелотомия). При этом удалось заместить дефект верхней трети мочеточника длиной 3 см. Авторы заключают, что уретеропластика тубуляризованным лоскутом лоханки может успешно применяться для лапароскопической коррекции протяженных дефектов верхней трети мочеточника даже у пациентов с неоднократными предварительными операциями.

Salehipour M. et. al. в 2006 году представили результаты лечения обструкции ЛМС с помощью тубулярной пластики лоханки у 15 пациентов [8]. У всех больных кроме стентирования мочеточника также выполнялась нефростомия. Стент удаляли через 4 недели после операции и сразу же производили антеградную пиелоуретерографию, которая подтвердила нормальную проходимость мочеточника в 12 (80 %) наблюдениях. В дальнейшем стриктура ЛМС развилась у одного больного. Таким образом, общий уровень успеха такого хирургического подхода составил 93 %.

Возможности замещения всего мочеточника лоханочным лоскутом у детей в двух клинических наблюдениях были продемонстрированы El-Asmar et. al. в 2014 году [9]. В недавней работе Kumar S. et. al. был представлен хороший результат робот-ассистированной реконструкции всего мочеточника с помощью тубуляризованной пиеловезикостомии у 17-летней пациентки с единственной функциониру-

ющей почкой [10]. Авторы использовали прием psoas hitch с тубулопластикой лоханки. Лоханочный лоскут достигал в длину 7 см, а ширина его основания и дистальной части – соответственно 5 см и 3 см.

Результаты нашего исследования продемонстрировали, что пластика лоханочно-мочеточникового сегмента и верхней трети мочеточника за счет тубулярного лоскута лоханки является безопасным и эффективным методом реконструкции верхних мочевых путей. В нашей работе тубулярная реконструкция лоханки использовалась с двумя целями: для замещения верхней трети мочеточника у неоднократно оперированных больных, а также для коррекции уретеро-вазального конфликта у пациентов с гидронефрозом. В первой группе удалось достигнуть уровня позитивных 85,7 %, несмотря на наличие тяжелых рубцовых и воспалительных изменений в почке и забрюшинном пространстве. Протяженность лоскутов, которые удалось сформировать у этих пациентов, варьировала от 3,5 до 10 см и составляла в среднем 6,0 см. Два негативных результата мы объясняем тяжелыми атрофическими изменениями лоханки в одном случае и излишним натяжением тканей в зоне анастомоза из-за недостаточной длины лоскута в другом наблюдении.

Оценивая эффективность тубулопластики лоханки у пациентов с гидронефрозом на почве уретеро-вазального конфликта, необходимо отметить, что позитивные результаты лечения были зафиксированы у всех больных, включая 94,9 % с хорошими результатами. В связи с этим мы считаем, что перемещение зоны лоханочно-мочеточникового анастомоза ниже добавочного сосуда к нижнему полюсу почки за счет тубулопластики лоханки, является обоснованным и эффективным методом хирургической коррекции данной патологии.

Исследование прогностических параметров осложнений лоханочной тубулопластики идентифицировало только один значимый фактор – вторичный характер операции. Еще два показателя, такие как толщина паренхимы менее 12 мм, уровень креатинина более 110 мкмоль/л, имели прогностическое значение, близкое к достоверному. Интересно, что к этим факторам не относилась длина лоскута, которая была достаточно большой и в среднем достигала 3,9 см (от 2,5 до 10 см).

Среди факторов прогноза отдаленных результатов статистическую достоверность продемонстрировали только два параметра: выполнение тубулопластики лоханки в связи с протяженными стриктурами верхней трети мочеточника и продолжительность операции более 120 минут. Протяженность лоханочного лоскута также не влияла на функциональные результаты уретеральной реконструкции.

Ограничения исследования. Ограничением нашего исследования можно считать его ретроспективный характер, а также небольшое количество пациентов в изучаемых выборках.

Перспективы дальнейших исследований. В дальнейшем планируется исследование результатов тубулярной реконструкции верхней трети мочеточника с помощью лоханочного лоскута с участием

большого количества пациентов и более длительного срока наблюдения.

5. Выводы

Хирургическая коррекция верхней трети мочеточника тубулярным лоскутом лоханки является высокоэффективным и безопасным методом реконструкции верхних мочевых путей.

Общая частота интраоперационных осложнений не превышала 5,5 % (4 пациента из 73), а ранних послеоперационных – 9,2 %. В первой группе пациентов удалось достигнуть уровня позитивных 85,7 %, несмотря на наличие тяжелых рубцовых и воспалительных изменений в почке и забрюшинном пространстве. Оценивая эффективность тубулопластики лоханки у пациентов второй группы необходимо отметить, что позитивные результаты лечения были

зафиксированы у всех больных, включая 94,9 % с хорошими результатами. В связи с этим мы считаем, что перемещение зоны лоханочно-мочеточникового анастомоза ниже добавочного сосуда к нижнему полюсу почки за счет тубулопластики лоханки, является обоснованным и эффективным методом хирургической коррекции данной патологии.

Основными негативными факторами прогноза результатов этой операции являются вторичный характер вмешательства, выполнение тубулопластики лоханки в связи с протяженными стриктурами верхней трети мочеточника и продолжительность операции более 120 минут.

Конфликт интересов

Авторы декларируют отсутствие конфликта интересов.

Литература

1. Adam, A., Smith, G. H. H. (2015). Anderson-Hynes pyeloplasty: are we all really on the same page? ANZ Journal of Surgery, 86 (3), 143–147. doi: <http://doi.org/10.1111/ans.13114>
2. Yerram, N., Babbar, P., Sun, A., Hemal, S., Murthy, P., Bryk, D. et. al. (2018). Robot-assisted ureteral reconstruction – current status and future directions. Urology Annals, 10 (1), 7–14. doi: http://doi.org/10.4103/ua.ua_94_17
3. Nouralizadeh, A., Lashay, A., Radfar, M. H. (2014). Laparoscopic redo-pyeloplasty using vertical flap technique. Urology Journal, 11 (2), 1532–1533.
4. Basiri, A., Mehrabi, S., Karami, H. (2010). Laparoscopic flap pyeloplasty in a child with ectopic pelvic kidney. Urology Journal, 7 (2), 125–127.
5. Engel, O., Rink, M., Fisch, M. (2015). Management of iatrogenic ureteral injury and techniques for ureteral reconstruction. Current Opinion in Urology, 25 (4), 331–335. doi: <http://doi.org/10.1097/mou.0000000000000175>
6. Tyritzis, S. I., Wiklund, N. P. (2015). Ureteral Strictures Revisited...Trying to See the Light at the End of the Tunnel: A Comprehensive Review. Journal of Endourology, 29 (2), 124–136. doi: <http://doi.org/10.1089/end.2014.0522>
7. Kaouk, J. H., Kuang, W., Gill, I. S. (2002) Laparoscopic dismembered tubularized flap pyeloplasty: a novel technique. Journal of Urology, 167 (1), 229–231.
8. Salehipour, M., Khezri, A., Azizi, V., Kroup, M. (2006). Open Dismembered Tubularized Flap Pyeloplasty: An Effective and Simple Operation for Treatment of Ureteropelvic Junction Obstruction. Urologia Internationalis, 76 (4), 345–347. doi: <http://doi.org/10.1159/000092060>
9. El-Asmar, K. M., El-Shafei, E. A., Abdel-Hay, S. (2014) Using the renal pelvis flap to replace the whole hypoplastic ureter: a preliminary report. Annals of Pediatric Surgery, 10, 68–71. doi: <http://doi.org/10.1097/01.xps.0000450334.54379.e5>
10. Kumar, S., Singh, S., Kumar, N. (2016). Robot-assisted “Santosh-Post Graduate Institute tubularized flap pyelovesicostomy” in a solitary functioning kidney with giant hydronephrosis: A minimally invasive salvage procedure. Investigative and Clinical Urology, 57 (2), 141. doi: <http://doi.org/10.4111/icu.2016.57.2.141>

Received date 29.01.2020

Accepted date 14.02.2020

Published date 31.05.2020

Демченко Владислав Николаевич, кандидат медицинских наук, доцент, кафедра урологии, нефрологии и андрологии имени проф. А. Г. Подреза, Харьковский национальный медицинский университет, пр. Науки, 4, г. Харьков, Украина, 61022
E-mail: urologycenter@ukr.net

Щукин Дмитрий Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, кафедра урологии, нефрологии и андрологии имени проф. А. Г. Подреза, Харьковский национальный медицинский университет, пр. Науки, 4, г. Харьков, Украина, 61022
E-mail: shukindv@gmail.com

Хареба Геннадий Геннадьевич, кандидат медицинских наук, доцент, кафедра урологии, нефрологии и андрологии имени проф. А. Г. Подреза, Харьковский национальный медицинский университет, пр. Науки, 4, г. Харьков, Украина, 61022
E-mail: gen.khareba@gmail.com

Антонян Игорь Михайлович, доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой, кафедра общей, детской и онкологической урологии, Харьковская медицинская академия последипломного образования, ул. Амосова, 58, г. Харьков, Украина, 61176
E-mail: im.antonyan@gmail.com

Мальцев Андрей Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, кафедра урологии, нефрологии и андрологии имени проф. А. Г. Подреза, Харьковский национальный медицинский университет, пр. Науки, 4, г. Харьков, Украина, 61022
E-mail: urologycenter@ukr.net

УДК 616.61-006.6-089.87-036.65-08

DOI: 10.15587/2519-4798.2020.204073

РЕЗУЛЬТАТИ ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧОЇ ХІРУРГІЇ МУЛЬТИФОКАЛЬНИХ ПУХЛИН НИРОК

Г. Г. Хареба, В. М. Лісовий, Д. В. Щукін

Хірургічне лікування – основний вид терапії пацієнтів з нирково-клітинним раком. Сучасною тенденцією в лікуванні пухлин нирок є широке впровадження органозберігаючої хірургії. Ця тенденція поширюється на складні види новоутворень – великого розміру, з внутрішньовенозним поширенням, інтраперенхімні, а також мультифокальні пухлини нирки.

Мета: дослідити результати органозберігаючої хірургії мультифокального раку нирки.

Матеріали та методи. Результати отримані на основі хірургічного органозберігаючого лікування 701 пацієнтів з новоутвореннями нирок. Після розподілення всіх пацієнтів за критерієм «мультифокальність» до оцінки увійшло 22 (3,1 %) випадки органозберігаючої хірургії з множинними пухлинами. Решту пацієнтів, які мали солітарну пухлину, склали 679 (96,9 %) хворих.

Результати. Виявилося, що мультифокальність пухлин нирок є вагомим фактором складності органозберігаючої хірургії. Більша складність проявилася збільшенням часу операції, більшою крововтратою та більшим тривалим часом ішемії нирки, а функція нирок погіршувалася більше ніж після операцій при солітарних новоутвореннях. При спостереженні за пацієнтами в середньому на протязі $46,5 \pm 2,1$ місяців були відстежені випадки смерті хворих за різними причинами та випадки прогресування захворювання. Достовірна різниця була виявлена лише за кількістю хворих у яких при подальшому спостереженні були виявлені метастази ($p < 0,026$). Таких хворих було більше серед мультифокальних пухлин.

Результати порівняльного статистичного аналізу довели, що 5-річна загальна виживаність серед мультифокальних пухлин склали 88,9 %, а солітарних – 94,6 %. Відмінності виявилися недостовірними ($p > 0,937$). У той же час 5-річна виживаність вільна від прогресії серед пацієнтів з мультифокальними пухлинами була достовірно гірше ($p < 0,041$).

Висновки. Мультифокальність пухлин нирок є вагомим фактором складності ОЗХ, що відбивається на хірургічних результатах лікування.

Результати показали, що органозберігаюча хірургія мультифокальних новоутворень нирки не призводить до достовірного підвищення частоти локальних рецидивів. Але 5-річна вільна від прогресії виживаність серед пацієнтів з мультифокальними пухлинами є гіршою і у них частіше виявлялися метастази, ніж серед пацієнтів з солітарними пухлинами

Ключові слова: мультифокальність пухлин нирок, віддалені результати, органозберігаюча хірургія

Copyright © 2020, G. Khareba, V. Lisoviy, D. Shchukin.

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

1. Вступ

Нирково-клітинний (НКР) рак становить 2–3 % усіх онкологічних захворювань з найбільшою захворюваністю у західних країнах. За останні два десятиліття захворюваність на рак нирки зросла приблизно на 2 %, як у всьому світі, так і в Європі [1].

Хірургічне лікування – основний вид терапії пацієнтів з НКР. Сучасною тенденцією в лікуванні пухлин нирок є широке впровадження органозберігаючої хірургії (ОЗХ). Ця тенденція поширюється

на складні види новоутворень – великого розміру, з внутрішньовенозним поширенням, інтраперенхімні, а також мультифокальні пухлини нирки.

Лікування пацієнтів з мультифокальним нирково-клітинним раком є одним з найбільш складних завдань, оскільки стратегія лікування таких хворих досі остаточно не вирішена, а вибір метода лікування мультифокального раку є джерелом наукових дебатів. При цьому мультифокальність залишається одним із відносних протипоказань до ОЗХ [2].